

Evaluaciones formativas

En nuestro curso **Introducción al ABC para enseñar online** hacemos hincapié en la importancia de introducir a las aulas, ya sean presenciales o virtuales, el uso de las *evaluaciones formativas*. Estas herramientas nos brindarán evidencias suficientes acerca del éxito que están teniendo los procesos de enseñanza que proponemos y cuáles son aquellos que necesitamos modificar para lograr los objetivos deseados.

¿Es posible reconfigurar el concepto de la evaluación única (o evaluación sumativa) por el de evaluación formativa? Ambas podrían complementarse, aprovechando que esta última nos permitirá generar evidencias del proceso, es decir, del “¿cómo vamos hasta ahora?” sea cual fuere la etapa o nivel del curso o clase.

Esta herramienta puede ser presentada en un formato simple, tal como proponer elegir la respuesta adecuada entre dos o tres opciones, describir en pocas líneas cómo finaliza un proceso, o crear un mapa conceptual de manera grupal. Nos permitirá la autoevaluación y, como valor agregado, facilitará la formación entre pares, ya que este tipo de evaluación formativa requiere de retroalimentación entre docentes y estudiantes, y a la vez, de estos últimos entre sí.

Si bien no es una práctica evaluativa tradicional ni debe aplicarse con criterios usuales de calificación, este tipo de evaluación, utilizada recurrentemente (luego de abordados entre 5 y 8 nuevos conceptos, o luego de bloques de 50 minutos), nos permitirá acercarnos a comprender el motivo por el cual alguien que está participando de nuestro curso tiene dificultades para incorporar un concepto o no puede llevar a la práctica una teoría específica. También brindará la posibilidad de identificar con mayor claridad el avance y los logros que se van teniendo a lo largo de las clases.

Otro aspecto positivo del buen uso de estas evaluaciones es el de democratizar la participación, ya que puede evitar la monopolización del uso

de la palabra por parte de estudiantes más extrovertidos. La interacción a través de estas herramientas fomenta el respeto de la singularidad al mismo tiempo que mejora el rendimiento del grupo, nivela a partir de cada uno de los aportes y resultados de las evaluaciones e incentiva la participación.

Catálogo de herramientas para generar encuestas y evaluaciones formativas cortas

Pizarra o documentos compartidos

Para hacer un seguimiento de nuestras clases podemos utilizar una pizarra compartida o un documento colaborativo que son herramientas muy útiles para tal fin y con las que, además, es posible realizar evaluaciones formativas cortas.

Para acompañar esas tareas, *Google Docs* nos ofrece dos interesantes funciones: el transcriptor de textos y la inserción de imágenes. Transcribir material impreso para transformarlo a formato digital suele ser tedioso e implica una importante demanda de tiempo. Google Docs tiene una función para simplificar buena parte de esta tarea. Es de muy simple acceso y permite transcribir de manera instantánea material impreso a una versión digital, lo que facilita la generación de contenidos para los cursos, a la vez que nos permite ir agregando o sustituyendo materiales de nuestros bloques pedagógicos que vayamos considerando pertinentes de acuerdo a las devoluciones que recibamos (“improvisando sobre la canción”). Todo el material con que contamos puede estar acompañado por imágenes, que podremos insertar desde el disco de nuestra computadora o desde Google. Compartimos un [videotutorial](#) para conocer estas herramientas.

Herramientas para encuestas y preguntas

Existen varias plataformas desarrolladas para crear evaluaciones formativas que ofrecen plantillas pre diseñadas, muchas de ellas basadas en el criterio de la gamificación de la educación (aprender jugando, enseñar a través del

juego) que permiten generar preguntas o encuestas con distintos formatos. Aquí van algunas de ellas.

- **Mentimeter:** Esta herramienta digital tiene una interfaz sencilla, intuitiva, de gran potencial ya que ofrece numerosa variedad de plantillas interactivas. Se trata de una web en la que, a través de un link compartido, es posible solicitar respuestas a una consigna, y luego visualizarlas en forma dinámica y atractiva. Con Mentimeter se pueden crear nubes de palabras, lluvia de ideas, mapas conceptuales, multiple choice, competencia de preguntas grupales, etc. Las posibilidades son muchas y variadas, y resulta muy simple generar una evaluación formativa corta e interactiva con el uso de esta herramienta. Por el momento sólo se encuentra su versión en inglés. En este [videotutorial](#) encontrarás una breve descripción para aprender a utilizarla.
- **Kahoot!:** Esta plataforma sirve para crear juegos con cualquier contenido pedagógico educativo. Una vez creado un Kahoot! las personas que participan tendrán que responder correctamente a las preguntas que su docente vaya subiendo a la plataforma, de manera que mientras más respuestas correctas obtenga, más rápido ascenderá en el ranking de jugadores. En su versión gratuita ofrece dos tipos de plantillas: Quiz, para generar preguntas de opción múltiple (multiple choice), y True or False, para generar preguntas con opción de respuestas verdadero o falso. Incluye la opción de cronometrar el tiempo de respuesta y de poner un tiempo límite. Además cuenta con la sección Question Bank, un banco de preguntas y respuestas que pueden ser utilizadas tal como se presentan, o adaptadas para su uso en contextos específicos. Para poder dar acceso a cada una de las Kahoot! creadas, la plataforma genera automáticamente un pin que deberá ser compartido. La interfaz se encuentra en inglés, pero anuncian que en breve estará disponible en español. Te contamos un poco más en [este video](#).
- **Quizzizz:** esta es una herramienta para generar juegos de preguntas interactivos, con opción de ser utilizado online por varios jugadores a la vez, con múltiples variables y posibilidades, todas ellas con una estética dinámica y atractiva. Ofrece la opción de generar los propios juegos y

reutilizarlos duplicándolos, insertar imágenes y videos de Youtube como material complementario a las preguntas, agregar un cronómetro a las respuestas, imprimir los cuestionarios creados, compartir en Google Classroom, generar informes, etc. Las diferentes formas que puede tomar nuestra evaluación formativa utilizando esta plataforma son muy variadas: desde multiple choice, completar frases o escribir respuestas, pasando por encuestas, preguntas con respuestas abiertas y presentaciones con cuestionarios interactivos. Las personas que van a participar ingresan a las Quizzizz a través de un código único generado por la plataforma y compartido por su docente. Se encuentra disponible la versión en español, en inglés y en otros idiomas. **Te dejamos un breve video sobre la plataforma.**

- *Slides participativas de Presentaciones de Google:* Al habilitar esta opción, quienes estén participando de un curso podrán responder o realizar preguntas por escrito acerca del tema que se está desarrollando en la presentación, con la posibilidad de hacerlo de manera anónima o personalizada, a través de un link creado automáticamente para la ocasión. Cada respuesta puede recibir el "Me gusta" a modo de aprobación, o como validación para dar a conocer a quien participa que su docente ha leído su pregunta. Esta es una de las herramientas de más fácil implementación, ya que permite configurar las slides de Google en el mismo momento en que se está realizando una presentación. Compartimos un **videotutorial** de esta función.

Las evaluaciones formativas son un recurso fácil y rápido de implementar, que pueden volverse esenciales para tomarle el pulso a tus clases. ¡No dudes en incorporarlas!